
Обзоры конференций

VII Международная научно-практическая конференция
**«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ИНПРОМ-2016)**

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (научно-образовательный центр «Инновационная экономика промышленности»), Высшая школа промышленного менеджмента и экономики) совместно с Университетом Аалто (Финляндия), Королевским технологическим институтом (Швеция), Центром кластерного развития (Санкт-Петербург) при участии Русского академического общества (Таллин, Эстония) провел с 19 по 26 мая 2016 г. зарубежную научно-практическую конференцию «Инновации и экономика промышленности» (ИНПРОМ-2016). ИНПРОМ является площадкой, предоставляющей российским ученым и исследователям возможность обмениваться накопленным опытом и дискутировать по вопросам развития научных исследований с представителями зарубежных научных школ и русской диаспоры.

На пленарном заседании в Санкт-Петербурге сотрудник РИЭПП И. Е. Ильина выступила с докладом по проблемам эффективности государственных инвестиций в сектор исследований и разработок. В докладе были отражены актуальные проблемы оценки результативности организаций, осуществляющих научную деятельность, а также эффективности государственных инвестиций в сектор исследований и разработок. Тема доклада вызвала живой интерес участников. В ходе научной дискуссии особое внимание было уделено индикаторам результативности научной деятельности и оценке кадрового потенциала вузов и научных организаций.

Заместитель директора Департамента научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого профессор А. В. Бабкин представил разработанный инструментарий, включающий модели, методики и организационно-экономический механизм, обеспечивающий адекватное моделирование процессов управления развитием интегрированных структур, в том числе и промышленных кластеров. В ходе исследования 14 кластеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работающих по 38 кластерным проектам, было выявлено, что формирование промышленных кластеров в данном регионе позволило создать 61 тыс. рабочих мест и получить выручку в размере 93 млрд рублей.

О проблемах развития российского фармацевтического рынка рассказала профессор Е. М. Ильинская, выделив при этом основные направления их решения: устранение существующего конкурентного неравенства между локальными и зарубежными фармацевтическими производителями в Российской Федерации, в том числе в нормативно-правовом поле; внедрение обязательных требований к правилам производства лекарственных средств (GMP), идентичных международным; модернизацию и утверждение Фармакопеи РФ – сборника официальных документов (стандартов и положений), обеспечивающих надлежащее качество лекарственных средств, гармонизированной с Европейской Фармакопеей, и другое.

В ходе конференции в Финляндии проректор по международным отношениям Университета Аалто Eija Kujanpää перечислил основные научные направления сотрудничества в рамках коллабораций с представителями российских вузов и научных организаций. В качестве основных научных тематических направлений совместных публикаций российских и финских ученых он выделил астрономию и астрофизику, прикладную физику, физику конденсированных сред, машиностроение, электротехнику и электронику, нанотехнологии, а также химию.

В Королевском технологическом институте (Швеция) адъюнкт-профессор Кучеров Владимир рассказал о сотрудничестве с Россией по программе Глобального образования, в рамках которой под его руководством данный институт подготовил около 25 российских студентов по магистерской программе. В качестве основного научного интереса профессор Кучеров В. выделил технико-экономическую оценку использования новых видов источников света и тепла.

В ходе дискуссии о проблемах привлечения внебюджетных средств в сектор исследований и разработок, шведские ученые говорили о том, что государство дает на развитие научно-образовательной организации около 50 % средств, из которых 25 % – на обучение студентов и 25 % – на проведение фундаментальных исследований, остальные средства организация должна привлечь самостоятельно. К самостоятельно привлекаемым внебюджетным средствам относятся средства, полученные на конкурсной основе от научных фондов, отраслевых ведомств и министерств (25 %) и предприятий (25 %). При этом предприятия выделяют средства научно-образовательной организации (студентам под руководством профессора) для проведения конкретных научных исследований. По итогам результатов исследований самые талантливые студенты могут быть зачислены в штат предприятия. Таким образом, предприятия оплачивают создание необходимых им в практической деятельности научных результатов и получают молодых специалистов, владеющих спецификой их работы.

Председатель правления Русского академического общества Эстонии д-р экон. наук, профессор Х. З. Барабанер раскрыл основные научные направления работы русской диаспоры; профессор М. Л. Бронштейн перечислил главные тенденции мировой экономики и экономики Эстонии; д-р экон. наук, профессор А. С. Лукьянов выделил ключевые

аспекты психологии управления инновациями, а также ее место в подготовке лидеров.

Среди обсуждаемых были также вопросы экономики и менеджмента инновационного развития промышленных предприятий, интегрированных структур и кластеров, их инвестиционная и налоговая политика развития, включая экономическую безопасность и внедрение информационных технологий.

*Обзор подготовлен доктором экономических наук
заведующей отделом РИЭПП И. Е. Ильиной*